

Vicerrectoría Académica
Dirección de Investigación

ACTA DE APROBACIÓN DE PROYECTO DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO

Talca, 06 de abril 2017

Folio: 2017-02- CR

1. Miembros del Comité Ético Científico participantes

Nombre	Profesión	Cargo
Prof. Gloria Icaza Noguera	Bioestadístico	Profesora, Instituto de Matemática y Física
Prof. Claudia Donoso Sabando	Cirujano Dentista	Profesora, Facultad de Ciencias de la Salud
Prof. Hermine Vogel	Ingeniero Agrónomo	Profesor, Facultad de Ciencias Agrarias
Prof. Valeska Gatica	Kinesiólogo	Profesora, Facultad de Ciencias de la Salud
Prof. Ramón Castillo	Psicólogo	Profesor, Facultad de Psicología

Título completo del proyecto: "Proteome profile of patients with 3RU oral diseases: a pilot study"

2. Investigador Responsable: César Rivera Martínez

3. Investigadores Co-responsables: Dr. Bernardo Venegas; Dr. Daniel Droguett

4. Institución: Universidad de Talca, **Unidad Académica:** Facultad de Ciencias de la Salud (Departamento de Ciencias Básicas Biomédicas).

5. Documentos revisados

- Informe del proyecto
- Consentimiento Informado

6. Resolución

A juicio de este Comité el proyecto cumple con los estándares éticos requeridos, por lo que se resuelve aprobar la ejecución de la metodología planteada".

Nota: La obtención de la carta de autorización/permisos de las instituciones, unidades u organismos participantes en esta investigación, es exclusiva responsabilidad del investigador responsable, no es función del Comité Ético Científico de la Universidad de Talca.

Vicerrectoría Académica
Dirección de Investigación

M. Gloria Icaza
Prof. Gloria Icaza Noguera

C. Donoso S.
Prof. Claudia Donoso Sabando

Hermine Vogel
Prof. Hermine Vogel

Valeska Gatica Rojas
Prof. Valeska Gatica Rojas

Ramón Castillo Guevara
Prof. Ramón Castillo Guevara

